

A RELAÇÃO ENTRE O PATRIMÔNIO MODERNO E A ARQUITETURA DE MEMÓRIAS: um estudo de caso sobre a arquitetura memorial presente no Mausoléu Castelo Branco em Fortaleza.

GUIMARÃES, LUCAS N.

1. *Universidade Federal do Ceará. Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design. Av. da Universidade, 2890 – Benfica, Fortaleza - CE. nobrelucas7@gmail.com*

FUNDARÒ, MARIO

2. *Universidade Federal do Ceará. Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design. Av. da Universidade, 2890 – Benfica, Fortaleza - CE. mario.fundaro@ufc.br*

RESUMO

A questão patrimonial, após quase dois séculos de discussão, ainda se encontra repleta de mitos e incongruências no condizente à teoria e prática da salvaguarda de bens e à acessibilidade temática. Sabe-se também que o patrimônio demarca os alicerces memoriais da coletividade devendo servir à população a partir de sua capacidade socioeducativa, mas, na prática, isso muitas vezes não ocorre, acarretando na destituição da função sociocultural do bem. A questão do patrimônio moderno deixa ainda mais ambígua a discussão, promovendo debates polêmicos, desvinculando o objeto do valor histórico ou enquadrando o seu valor estético como equivocado. Nessa perspectiva, a escolha do objeto de estudo se deu a partir da análise do conjunto do Palácio da Abolição e do Mausoléu Castelo Branco em Fortaleza (CE), que possui um grande marco para a cidade sob aspecto funcional e formal, abrigando a sede do governo estadual e compondo um ousado conjunto arquitetônico em um importante bairro fortalezense. No entanto, enxergando-a na perspectiva semiológica de sua arquitetura, apura-se que o Mausoléu homenageia o primeiro presidente do período ditatorial brasileiro, fazendo-se necessária, portanto, a suscitação de uma problematização do não uso do seu potencial como patrimônio moderno, sob a perspectiva da arquitetura de memórias.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural Moderno; Ditadura Militar Brasileira; Arquitetura de Memórias; Mausoléu Castelo Branco.

Introdução

Historicamente, o termo “patrimônio” (do latim *patrimonium*) é utilizado desde Antiguidade para designar a herança que deveria ser transmitida dos pais para os filhos, sofrendo algumas alterações no decorrer do tempo. Segundo Magnani (1986), essa mudança “evoca a ideia de transmissão e, no caso de uma coletividade, transmissão não de pai para filho, mas de uma geração a outra. Convém recordar: o que se transmite são os suportes físicos, manifestações concretas e condições efetivas de existência da cultura”. Apesar de ser um símbolo léxico antigo no campo semântico, é evidente que o debate acerca da temática patrimonial na atual visão moderna teve suas bases lançadas apenas durante a Revolução Francesa e foi firmado no decorrer dos séculos XVIII, XIX e XX, a partir da visão de um “não rompimento” com o passado, mas de “uma inflexão importante da inscrição memorial da coletividade” (SILVA, 2011, p.2). Hoje pode ser definido como o conjunto de bens mais relevantes e representativos para marcar a identidade, história e cultura de um povo, a partir de políticas públicas com a participação estatal através de leis, instituições e políticas específicas, compreendendo os valores e significados atribuídos pelas pessoas a objetos, lugares ou práticas culturais que promovem um senso de coletividade e identificação de memórias afetivas.

O senso patrimonial, inserido em um contexto de ideário Romântico da crescente exaltação de nacionalidade a partir dos pensamentos de revoluções liberais, impulsionou a conformação dos Estados modernos, apoiando-se em seu próprio conceito e moldando-se em seu caráter comemorativo ufanístico ao se tornar um objeto vivo de identidade e de cultura nacional: “O Patrimônio deve ser entendido como uma forma da reorganização racional dos recursos para a nova coletividade, ao contrário dos usos que esta ou aquela herança poderia ter imposto, anteriormente, a determinada comunidade”, segundo Poulot (2009, p.99), citado por Silva (2011, p.4). Por isso, em contexto nacional, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN): “a Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 216 ampliou o conceito de patrimônio estabelecido pelo Decreto-lei nº25, de 30 de novembro de 1937 substituindo a denominação Patrimônio Histórico e Artístico, por Patrimônio Cultural Brasileiro”, estabelecendo ainda uma parceria entre o Estado e a sociedade para a proteção e promoção dele, atualizando-o para tudo aquilo de natureza material e imaterial com sua gestão e documentação de responsabilidade da administração pública.

A questão do patrimônio moderno, principalmente daquele dito por material, vem se alastrando nas últimas décadas a partir da atualização do pensamento moderno - uma vez que não se pode afirmar um pleno rompimento, pois a influência do modernismo está enraizada em nosso modo de pensar e de projetar - com a mentalidade contemporânea. No campo da Arquitetura, a polêmica atrelada a esse tipo de debate é evidente, suscitando assim, muitas vezes, discursos ainda sem muito embasamento teórico ou prático, o que acaba por dar margem a certas atitudes negacionista, como é o caso do Edifício São Pedro também na cidade

de Fortaleza. Esta obra datada da década de 50, por exemplo, sofre hoje inúmeras represálias por parte do mercado imobiliário e um descaso absurdo por parte governamental. Em trecho retirado de uma matéria ao jornal Diário do Nordeste em abril de 2021, após o desabamento de uma parte do prédio causando a morte de uma jovem, o proprietário Francisco Philomeno Júnior declarou não possuir os recursos necessários para a proteção do edifício e ter sido informado do não interesse no tombamento pela Prefeitura.

Figura 1. Recorte de matéria de jornal virtual sobre situação do Edifício São Pedro
Fonte: Diário do Nordeste, 2021

Em uma outra visão problemática envolvendo o patrimônio está a questão já tratada por Fundarò e Silva (2015, 2016 e 2020) sobre a imaterialidade do material. Munoz Vinas (2003), assim como Carsalade (2012, 2104), enfatiza os aspectos fenomenológicos do patrimônio, trazendo em primeiro plano as argumentações ligadas aos valores simbólicos projetados numa arquitetura e, em consequência, como se é feita a conservação da sua história, tal como a execução de sua função sociocultural. Além disso, Frempton (1997) assinala justamente que houve sobreposição temporal entre a produção da arquitetura ligada ao movimento moderno e as conjunturas político-sociais características de diferentes nações no século passado por vezes ligadas a regimes ditatoriais, assim como o Brasil. Por isso, o presente artigo vem como resposta para analisar e problematizar a visão do patrimônio moderno sob a perspectiva do edifício monumental Mausoléu Castelo Branco do conjunto do Palácio da Abolição situado em Fortaleza (CE), com o objetivo de garantir aporte bibliográfico para o estudo e a valorização dessa temática. Para tanto, a metodologia utilizada neste trabalho baseou-se na revisão bibliográfica de teóricos das questões patrimoniais para a realização do estudo de caso, bem como no uso de um levantamento primário de dados a partir de pesquisa realizada por meios remotos, em uma tentativa de promoção de bases para a inserção da discussão na esfera civil.

A ditadura militar brasileira no Ceará e a participação de Castelo Branco

Sabe-se que o período compreendendo desde 1964 a 1985 foi um marco obscuro para a história da democracia brasileira, onde ocorreu o cerceamento das liberdades individuais, bem como duras repressões a movimentos contrários ao governo e a negação da ética e da moral, a partir da anulação de questões básicas dos direitos humanos. Historicamente, o forte nacionalismo herdado da década de 30 com Vargas contribuiu, aliado a políticas protecionistas à chamada “ameaça comunista”.¹

Essa limitação dos direitos humanos também esteve fortemente presente no Ceará, onde o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES) e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) – instituições de fachada apoiadas pela Escola Superior de Guerra (ESG) – “saturavam o rádio e a televisão com suas mensagens políticas e ideológicas”, nas palavras do pesquisador uruguaio René Dreifuss (1987, p. 232).² O golpe iniciado nos dias 31 de março e 1 de abril de 1964 não teve grande resistência do então presidente João Goulart, pois este evitou que o conflito em questão se tornasse internacionalizado com a chamada “Operação Brother Sam”, apoio estadunidense às políticas de represália ao movimento comunista. Em território cearense, houve uma certa instabilidade no apoio por parte do governador Virgílio Távora pela sua proximidade com João Goulart, tendo agido sempre com receio e só demonstrado apoio à ditadura quando obrigado pelos militares. Na época do golpe, nem todos os quartéis estavam em plena sintonia, ainda assim diversos inquéritos eram realizados em unidades militares e na sociedade nordestina, objetivando mitigar política e ideologicamente qualquer manifestação contrária ao regime.

Além disso, vale também ressaltar a participação do apoio do clero cearense que colaborou em favor das forças militares, realizando a “Missa pela vitória das forças democráticas” celebrada pelo Arcebispo D. José Delgado, além da “Marcha da Família com Deus pela Liberdade”, para demonstrar a união da sociedade civil aos interesses de formar uma frente contrária ao temido avanço comunista no país.

A participação de Humberto de Alencar Castelo Branco, marechal fortalezense, no regime ditatorial esteve na sua contribuição como o primeiro presidente deste período. Historicamente, o militar havia participado da Revolução de 1930 e outros eventos históricos, como sua atuação na Segunda Guerra Mundial na Itália e

¹ Sobre este último ponto, vale ressaltar que não foi algo inserido na comunidade por parte dos militares, no entanto, eles souberam trabalhar como ferrenhos formadores de opinião à época, promovendo e intensificando o medo já encontrado na sociedade civil de tornar o país semelhante aos países comunistas da época.

² Além disso, houve intenso apoio de grupos políticos e empresariais cearenses, como Adolfo Gentil (PSD), Costa Lima (UDN) e Dias Macedo (PSD).

sua participação na remodelação administrativa do Exército que garantiu a posse de Juscelino Kubitschek. Em 1963, foi eleito chefe do Estado-Maior do Exército pelo então presidente da República João Goulart e, no ano seguinte, contribuiu para a destituição deste, justificado como uma medida temporária para resolver os problemas causados pelo avanço do “perigo leninista-marxista” e a alta inflação da economia do país e, em seguida, restabelecer e consolidar a democracia.

Figura 2. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco

Fonte: Anuário do Ceará, 2020

Apesar de não ter sido um militar da chamada “linha dura” - corrente mais ligada ao serviço de inteligência dos Estados Unidos com o seu maior expoente em Costa Silva, que estabeleceu o AI-5 -, o marechal promoveu ainda assim duras repressões, aboliu os partidos políticos, criando apenas a Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), os únicos permitidos até 1979, além da criação dos primeiros atos institucionais e de um projeto de nova constituição brasileira. Governou o país de 15 de abril de 1964 até 15 de março de 1967, quando Costa e Silva assume a presidência, mesmo não sendo apoiado por Castelo Branco, que apenas se conteve da questão para evitar que “um enfrentamento causasse uma racha no Exército, o que poderia culminar com um enfrentamento militar, reduzindo ainda mais a soberania nacional”, segundo a visão do General Newton Cruz, citado por Nobre (2012). No dia 18 de julho de 1967, o ex-presidente é vítima de um acidente, suspeito para alguns, de colisão aérea e vem a falecer.

O conjunto do Palácio da Abolição

O conjunto do Palácio da Abolição compreende um quarteirão inteiro situado no bairro Meireles especificamente no encontro da Av. Barão de Studart – via arterial do tipo 1 – e da Rua Deputado Moreira da Rocha. Localizado em um dos bairros mais importantes para a história de Fortaleza e fruto da especulação de expansão urbana, no século XIX na *Belle Époque*, a partir do deslocamento da elite para novas regiões, como o Meireles e a Aldeota, em resposta ao movimento migratório do interior cearense para o Centro, até então o bairro mais bem visado da cidade. Atualmente, o bairro compõe a Regional II e possui boa infraestrutura, assim como o maior IDH da capital e excelente relação com o turismo da cidade, pela proximidade com a região litorânea.

Figura 3. Pesquisa sobre o Índice de Desenvolvimento Humano por bairro de Fortaleza, com categorias IDH Educação, Longevidade, Renda e a classificação de cada bairro.

Fonte: Anuário do Ceará, 2020

O objeto de estudo neste artigo é formado por quatro edifícios: o Palácio da Abolição que funciona como a residência do governador, implantado transversalmente à longitude do terreno e em área mais próxima ao mar; o Gabinete de Despacho, atualmente conhecido por Anexo, perpendicular ao primeiro, e conectado a ele através de uma passarela; a Capela, na esquina nordeste do terreno, e o Mausoléu do Presidente Castelo Branco, disposto em um grande balanço sobre uma praça escavada que ocupa boa parte do terreno. Encomendado, na década de 60, pelo então governador Parsifal Barroso ao arquiteto carioca Sérgio Bernardes, com paisagismo por Burle Marx e seu estagiário Fernando Chacel e assinado pelos engenheiros José Alberto César Cabral e Rui Filgueiras Lima, o empreendimento, de aproximadamente 4 mil m², teve sua intervenção iniciada apenas em 1965 com o então governador Virgílio Távora.

Figura 4. Localização do conjunto do Palácio da Abolição

Fonte: Google Earth, 2021

A obra foi inaugurada durante a gestão do governador Plácido Castelo, em 1970, que fez a mudança da sede do Poder Executivo do Estado do Ceará do atual Palácio da Luz, projeto do século XIX localizado no Centro, para o Palácio da Abolição. Em 1987, Tasso Jereissati transferiu a sede para o Centro Administrativo do Estado localizado no bairro Cambé. Em 17 de maio de 2004, o conjunto do Palácio da Abolição teve seu tombamento realizado a nível estadual, em processo apresentado ao Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural pelo seu reconhecimento e importância como patrimônio da arquitetura moderna brasileira, a partir de suas claras características do movimento: forma, disposição dos volumes, conformação dos espaços internos e utilização dos materiais. Com isso, o conjunto foi parcialmente recuperado pelo Governo do Estado para ser utilizado como local de recepções oficiais e Centro Cultural, onde até 2008 acolheu a Secretaria de Cultura, o Conselho Estadual de Políticas e Gestão do Meio Ambiente (CONPAM) e a pasta de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Entre 2009 e 2010, o Palácio passou por uma reforma no governo Cid Gomes, tendo sido reinaugurado em 25 de março de 2011 como Residência Oficial e sede do Governo do Ceará.

Para isso, o projeto original foi reabilitado e restaurado para ser novamente a sede do executivo cearense pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará (DAE), que realizou o processo de modernização do conjunto com o objetivo de preservação de seu valor histórico por ser um bem protegido pela legislação do Patrimônio Estadual. Para tanto, a equipe técnica do DAE atualizou a planta original pensando nas novas demandas do governo e preservando o seu imensurável valor arquitetônico. O aspecto externo da obra foi totalmente preservado, incluindo os basculantes de vidro e ferro, como também os

elementos de madeira que enriquecem toda a volumetria dos prédios. Além disso, houve a inclusão de duas portarias de controle e uma nova membrana para a passarela, formada por uma treliça de madeira com pequenos fechamentos em acrílico para dar a aparência da renda, peça do artesanato cearense.

Figura 5. Conjunto Palácio da Abolição

Fonte: Archdaily, 2013

O Palácio da Abolição

A sede do Governo do Ceará, clássico da arquitetura modernista fortalezense, segue um estilo pautado na maestria do uso do concreto e do aço, além da adoção de varandas circundando todo o prédio principal, demarcando uma estratégia bioclimática típica cearense. Como um projeto da terceira geração do Modernismo, o arquiteto trabalha muito bem o potencial de sua posição e sua localização sobreposta em altiplano – no topo da descida para a o litoral, com visão bastante privilegiada – e compõe o conjunto basicamente através de pavilhões.

Os elementos dominantes se dão a partir de pórticos estruturais autoportantes compostos de duplos tubos de aço pintados de preto atuando como suporte para as paredes de alvenaria. Nas fachadas norte e sul envidraçadas com vidro temperado, estes avançam para formar as varandas já mencionadas, onde no pavimento superior os guarda-corpos são de madeira em forma de bancos, enquanto nas fachadas leste e oeste tem-se um revestimento cerâmico e, na coberta, telhas de amianto em cinco águas, com calhas

longitudinais. Sua estrutura principal é montada a partir da utilização de tubos Mannesmann, de aço especial sem costura, compondo pilares e vigas modulados, para dar um efeito visual mimético às carnaúbas localmente utilizadas, além disso, se destacam a Peroba, o mármore Cinza Biré e pedras do Piauí e da Paraíba para os materiais de acabamento. A porta principal do edifício é em madeira talhada e dá acesso a um amplo hall de pé-direito duplo aberto para o jardim na face norte do terreno. O bloco abriga a área dos despachos oficiais no pavimento superior, um auditório multiuso no subsolo e todo o revestimento do piso é em mármore cinza, com exceção da área residencial, que é em tábua corrida.

Figura 6. Vista das varandas do Palácio da Abolição

Fonte: Archdaily, 2013

O Gabinete do Despacho (Anexo)

O bloco anexo, que abrigava atividades, administrativas de apoio ao governo, está transversalmente implantado ao bloco do Palácio e segue o mesmo sistema construtivo, porém sem as varandas. Suas fachadas leste e oeste são formadas por basculantes de vidro com montantes de madeira entre os pórticos criando panos de esquadrias que vão até a metade do pavimento térreo, completadas com paredes de alvenaria. Já as fachadas norte e sul são revestidas com cerâmica e com esquadrias também em basculante nas áreas de circulações. O acesso principal ao bloco é feito entre dois pórticos em piso mais elevado a partir de uma passarela semifechada. No edifício também se situam os setores da Casa Civil, o refeitório e a caixa d'água que abastece todo o complexo.

A Capela

A capela, na extremidade nordeste do conjunto, está na parte mais baixa do terreno e possui uma proposta arquitetônica em forma de $\frac{1}{4}$ de pirâmide, encravada no subsolo e tendo sua parte visível apenas da cobertura com uma cruz na parte superior e de planos inclinados formados a partir de triângulos com hipotenusas apoiadas na viga/calha.

Dois lances de escada convergem para o acesso único do templo, onde se encontra o pilar que dá suporte à estrutura da cobertura. Duas paredes com terminação triangular se destacam por trás do altar, apresentando relevos decorativos, com pequenas aberturas, onde no encontro dessas paredes, há uma estreita faixa com vidros azulados dispostos verticalmente. A planta tem forma de quadrado bem definido, onde acontecem os cultos, e as demais paredes são retangulares e sem adornos. O piso da capela é de mármore com exceção da área do batistério, que é em tábua corrida.

O Mausoléu Castelo Branco

Figura 7. Construção do Mausoléu

Fonte: Archdaily, 2013

O Mausoléu Castelo Branco, obra em homenagem ao ex-presidente Humberto de Alencar Castelo Branco onde estão mantidos seus restos mortais, foi inaugurado somente em 1972, ao sul do térreo. Obra de grande arrojo arquitetônico e maestria estrutural, o monumento é um volume prismático alongado possui um

grande balanço de trinta metros, projetando-se sobre um espelho d'água e uma praça pavimentada com dormentes justapostos, de madeira rústica, circundada por taludes gramados.

Composto por grande estrutura em concreto armado de seção transversal assemelhada a um “Y”, com balanço de aproximadamente trinta metros, cuja base e apoio correspondem a dois nonos da longitude total. Na extremidade do balanço, outros dois nonos correspondem ao espaço interno do mausoléu propriamente dito, onde apenas a cobertura da seção em “Y” continua, portanto, interrompendo-se a estrutura vertical para a configuração de um espaço único. O Monumento é formado apenas por dois corredores paralelos e abertos separados pela sua estrutura em “Y”, unidos pelo Mausoléu na extremidade do balanço. A câmara funerária na extremidade, onde estão os restos mortais do ex-presidente e de sua esposa, é alcançada depois das galerias situadas ao longo do edifício.

A problemática do Mausoléu Castelo Branco

Figura 8. Mausoléu Castelo Branco

Fonte: Archdaily, 2013

O Monumento e Mausoléu do Presidente Castelo Branco foi inaugurado em 18 de julho de 1972, com a chegada em Fortaleza dos restos mortais do general Humberto de Alencar Castelo Branco e de sua esposa, Argentina Viana Castelo Branco.³ Após a morte do marechal em julho de 1967 em um acidente aéreo, o memorial foi erguido principalmente pela motivação do filho do ex-presidente, o qual mantinha os arquivos

³ Trazidos no contratorpedeiro – um tipo de embarcação – Santa Catarina, comandado pelo capitão Paulo Castelo Branco, filho do casal e contando com a participação do então presidente Emílio Garrastazu Médici e de várias outras autoridades militares.

do pai em sua casa na Zona Sul do Rio. Com a inauguração do memorial houve a divulgação destes documentos, que hoje estão na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e exibiam aspectos liberais do falecido ditador. No dia da inauguração, foram convidados aqueles que trabalharam com o marechal, dentre eles o então vice-presidente Augusto Rademaker, ministros dos governos Médici e Castello Branco, governadores, parlamentares e comandantes militares, além do presidente da Petrobras da época, Ernesto Geisel.

Atualmente, no lugar das peças pessoais de Castello Branco, o memorial apresenta placas com trechos de cartas e discursos do ex-presidente. Por exemplo, um deles menciona frases como os “lemas da revolução”, para “restaurar a legalidade”, enviados a comandante de divisão na manhã de 31 de março de 1964, dia do golpe. Numa outra placa, há um trecho de uma carta enviada por ele ao seu filho logo no início de seu mandato, onde dizia: “Sou verdadeiramente símbolo de uma falência, cuja massa falida está numa desordem incrível”. Uma das placas traz ainda emendas pessoais de Castello Branco ao Ato Institucional de número 2. Os artigos previam que o mandato dele e do vice terminaria em 15 de março de 1966 e que a eleição para os cargos aconteceria em dezembro do ano anterior, no entanto o marechal ficou no cargo até março de 1967.

O projeto do arquiteto carioca é repleto de simbolismos filosóficos os quais transcendem o material ao mesmo passo que se agarram nele para garantir a manutenção da ideia de homenagem à força e ao poder do ex-presidente. As paredes da parte suspensa da construção representam a matéria, enquanto sua sombra no espelho d’água demonstra a relação com o espírito. O piso no entorno do prédio é composto principalmente de pedaços de madeira com espaços entre eles preenchidos por pedras, que além de razões óbvias de permeabilidade, tende a influenciar o olhar para baixo das pessoas que por ali andem, como se estivessem prestando reverências a Castello Branco. Além disso, até mesmo a vegetação carrega traços simbólicos onde os ipês amarelos representam o país e os roxos exercem uma função de sinal de luto permanente pela morte do ex-presidente e de sua esposa, enquanto as carnaubeiras perfiladas servem para a representação de soldados vigiando o mausoléu.

Como pode-se notar, o edifício por si só conta com inúmeras simbolismos arquitetônicos na formação do seu espaço, por exemplo, o grande balanço de valor monumental como se representasse uma alusão à força e ao poder, notados em inúmeros outros objetos arquitetônicos ao longo da história desde antigos obeliscos comemorativos, palácios, castelos, templos, etc.

A arquitetura como símbolo de grandeza não é algo atual, incluindo as obras em homenagem a ditadores e figuras repressoras dos últimos séculos. Insurgindo como uma problemática diferente do habitual do âmbito patrimonial, a questão evidenciada no conjunto arquitetônico repousa não sobre sua preservação como objeto construído, mas sim no campo semântico que aprofunda a arquitetura de memórias, tangenciando

inclusive o ideário de patrimônio imaterial. Segundo Liberal de Castro em sua publicação “Preservação do patrimônio cultural” para a revista do Instituto do Ceará, ele afirma que:

“A destruição incontida e sistemática de diferentes testemunhos da nossa herança cultural tem promovido justa e necessária reação aos desmandos, praticados de modo agressivo e inconsequente por integrantes das mais diversas camadas sociais [...] Na realidade, conviria porém lembrar que, em sua quase totalidade, os estudos continuam cingidos às edificações e às obras de arte, fato explicativo para as velhas ligações de arquitetos e profissionais afins com a matéria”. (CASTRO, 2008)

Figura 9. Placa memorial no Mausoléu Castelo Branco

Fonte: Archdaily, 2013

Nesse contexto, vale levantar um questionamento: e quando a destruição não é material, mas imaterial, tornando o objeto arquitetônico como algo beirando o vazio de significado histórico e o sustenta apenas no seu aspecto formal e funcional? Além disso, a visão enrijecida sobre o patrimônio moderno, sob seu aspecto conservacionista não deveria ser reavaliada mediante a tantas incongruências, onde em uma cidade, como Fortaleza, com inúmeros bens tombados em processo de descaso e de destruição, dividem seu espaço histórico-cultural com um edifício em homenagem a uma figura chave do período da ditadura militar?

É fato que os anos de 1964 a 1985 foram uma mancha obscura na história da recente democracia brasileira⁴, e, portanto, algo a ser repudiado e jamais repetido, onde, neste aspecto, a Constituição, suma referência

⁴ Por recente, refere-se ao fato desta ter uma relação muito conturbada desde a sua fundação até os dias atuais ao se comparar a quantidade de vezes na qual foi atacada em tão pouco tempo de existência.

legal, de 1988 é bem clara. Além disso, seria imprudente afirmar que uma edificação está plenamente vazia de seu significado histórico, mas é completamente necessário problematizar quando esta se encontra sem manifestar este potencial, principalmente, de uma maneira a inflamar ou a concretizar a história de uma sociedade para as pessoas que por ali vivem ou fruem o espaço.

Como analisado, o conjunto do Palácio da Abolição, em todos os seus objetos arquitetônicos, representa uma primazia da escola de arquitetura cearense em todos os seus âmbitos formais, estruturais e funcionais. Além de ser um símbolo para o estado, levando em seu nome a marca a qual o Ceará, terra da luz, é conhecido: o primeiro estado a garantir a abolição da escravidão – inclusive, a Medalha da Abolição é aí entregue no dia 25 de março a personalidades por suas contribuições à sociedade. Dessa forma, aparenta certa incoerência que uma obra tão importante e significativa para povo o cearense e brasileiro ser ligada à memória e homenagem de uma figura protagonista de um período histórica e constitucionalmente reconhecido como algo a, parafraseando Mozart Vianna, “nunca mais ser repetido”.⁵

Neste cenário, para dar base a essa argumentação, foi realizada uma pesquisa de caráter remoto, através de formulário online, e primordial para analisar a relação dos habitantes de diversas regiões de Fortaleza com a obra, além dos seus conhecimentos sobre Patrimônio. Foram propostos alguns questionamentos aos 80 participantes da pesquisa e abaixo encontra-se um anexo com um compilado das respostas obtidas através de gráficos e tabelas. Resumidamente, nos gráficos, as respostas giram em torno de sim e não e, nas tabelas, se cadenciam com relação a um nível de relevância aproximado para a pessoa, onde 1 significa pouco e 5 muito. Em ordem numérica, a primeira fileira corresponde ao conhecimento acerca do tema de Patrimônio Cultural tanto para o gráfico, como para a tabela; a segunda acerca do tema de Patrimônio Material Moderno tanto para o gráfico, como para a tabela; a terceira acerca do conhecimento sobre o tombamento do conjunto do Palácio da Abolição para o gráfico e sobre a relevância da obra para a pessoa que respondeu (em termos de relação com o edifício) para a tabela; a quarta acerca do conhecimento do caráter de homenagem simbólico do Mausoléu, bem como da permanência dos restos mortais do marechal para o gráfico e se o conhecimento desse fato influencia na mudança de percepção do local para a tabela, e, por fim, a quinta acerca de quão a pessoa acha que a arquitetura, principalmente a patrimonial, deve exercer

⁵ “Hoje pode parecer que está detalhista demais, mas quem tava na época sabe que aconteceram coisas no regime de forças que nós precisávamos que não acontecesse nunca mais no Brasil. Foram violações dos direitos individuais, prisão sem ordem judicial, tortura, mortes. Era preciso colocar um basta para que essas coisas nunca mais acontecessem. Nada melhor do que colocar na Constituição”, comento de Mozart Vianna componente da Constituinte. Em <https://www.gov.br/pt-br/constituicao-30-anos/textos/democratica-constituicao-federal-de-1988-foi-construida-pela-sociedade>, acessado 29/05/2021.

sua função sociocultural e histórica para o gráfico e o quão a pessoa acha dessa relação existente em Fortaleza para a tabela.

Figura 10. Gráficos e tabelas obtidos na pesquisa

Fonte: Produzido pelo autor, 2021

Pode-se inferir, portanto, que o edifício não está desenvolvendo sua função sociocultural plena como patrimônio moderno para a sociedade, mesmo estando em bom estado de conservação e preservação e sendo um grande expoente da escola de arquitetura fortalezense. A partir da pesquisa de caráter inicial, é

impossível não perceber o nível de estranheza quando se adentra a questão do patrimônio material moderno, além do não conhecimento do conjunto tratado no artigo como um bem tombado, mesmo sendo considerado pelos participantes como relevante para eles. Concomitante a isso, uma boa parte afirma não ter o conhecimento do caráter memorial do Mausoléu, constatando terem mudado sua percepção do lugar após a ciência de que se trata de um edifício em homenagem ao primeiro presidente da Ditadura Militar brasileira. Por fim, é possível ainda tecer a crítica da não valorização do patrimônio de forma adequada pela cidade de Fortaleza a partir dos dados obtidos, nos quais quase a totalidade dos participantes acreditam na necessidade da arquitetura patrimonial exercer sua função, mas que muitos acreditam não observarem isso concretamente na capital do Ceará. Um dos participantes da pesquisa fez o seguinte relato relacionado à questão patrimonial em Fortaleza:

“Não sei, a sensação de estar em um espaço velho, que exala muita história, é uma das mais interessantes. Se esse espaço estiver em um bom estado de manutenção, é prazer total. Sei lá, é sobre ir pro Cineteatro São Luís e dividir o olhar e o pensamento entre o filme que tá passando e a riqueza daquele teto, daquelas paredes, daquele palco. Eu ia pra lá quando criança com minha mãe, ele esteve fechado por tanto tempo e depois pude voltar a frequentar. Alguma coisa acontece no meu coração, sabe? É difícil explicar a importância disso, mas ter espaços como esse na cidade é um tipo de respiro... são espaços que deixam a gente sonhar.”

Essa questão implica ainda no debate da necessidade de inserção do imaginário envolvido nas questões de patrimônio cultural imaterial para se entender a dimensão fenomenológica do objeto arquitetônico e seu papel de influenciar a cultura de sociedades, como bem aborda Liberal ao falar sobre essa temática:

“Na Roma antiga, a par da origem do vocábulo, correlacionado com o trato da terra, com o campo, também já se admitia a cultura do espírito. Assim, o patrimônio cultural se compõe do acervo de bens produzidos pelo engenho humano, criados pela mente, podendo ser dividido em patrimônio imaterial e patrimônio material. [...] A sistematização e o alargamento do campo de estudos das várias modalidades de patrimônios imateriais procedem, entretanto, de proposições bem mais recentes, posto que obtiveram chancela internacional somente quando a UNESCO patrocinou a realização da Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Natural Mundial, em 1972. Posteriormente, em 1989, publicaram-se as Recomendações sobre a Salvaguarda da Cultura Popular e Tradicional, nas quais foram estabelecidas bases para ativar os esforços a favor de preservar o desde

então denominado 'patrimônio cultural imaterial'". (CASTRO 2008)

É de se estranhar que, em uma cidade dividida pelo descaso governamental com certos remanescentes patrimoniais e a invasão violenta do mercado imobiliário, se tenha um dos bens mais bem preservados, como aqui foi constatado, não exercendo seu devido papel fenomenológico para a cultura do espírito, fato comprovado pela pesquisa realizada, onde o valor nele projetado pela comunidade não encontra nenhuma correspondência real dos valores que pretende homenagear. Para finalizar, é interessante ainda resgatar que, em matéria realizada para o jornal Globo em 2014, a jornalista Juliana Castro aborda a questão da movimentação de visitantes locais um tempo após a restauração e reinauguração do conjunto, na qual ela constata existir baixa procura de visitação, quando não há visitas escolares, girando em torno de uma média de três pessoas por dia, o que demonstra sua baixa influência direta nos moradores da cidade. Por fim, para Fundarò, (2018) a perda de valor significativa de um edifício é comparável à perda de valor de uso, tecendo ainda a argumentação a partir de Dezzi Bardeschi (2004), onde para este conservar edifícios sem significado e sem uso é como declarar "a morte das nossas cidades".

Considerações Finais

O presente artigo teve como objetivo principal a sustentação da argumentação em cima do não desenvolvimento do potencial sociocultural do patrimônio moderno na figura do conjunto do Palácio da Abolição, mais especificamente no edifício correspondente ao Mausoléu Castelo Branco. No entanto quando se observa e analisa o conjunto do Palácio da Abolição, esse potencial existente no edifício do Mausoléu não encontra-se sendo manifestado de maneira plena e correta para a sociedade, levantando inúmeros questionamentos de como isso poderia ser resolvido, aliando a questão preservacionista do patrimônio moderno à arquitetura de memórias presente fortemente no edifício. É possível afirmar e validar a argumentação abordada no presente artigo a partir dos estudos de Liberal de Castro que contribui para o debate sobre o potencial do valor simbólico do patrimônio arquitetônico com a seguinte fala:

"Conquanto esta acepção, pelo menos em parte, proceda do desconhecimento das demais modalidades de patrimônio cultural, na realidade, também decorre do alto poder simbólico das obras de arquitetura, poder ao qual se somam os vínculos afetivos das populações que com elas convivem, porque as encontram nos espaços públicos, postas à vista de todos, permanente e gratuitamente. Diante de tal quadro, o envolvimento intelectual ou sentimental, estimulado por contatos sensoriais e reforçado pela memória pessoal ou coletiva, desencadeia

preocupações e provoca reações ante a perspectiva de destruição das obras arquitetônicas”. (CASTRO, 2008)

Segundo Choay (1925, p.18): “o monumento assegura, acalma, tranquiliza, conjurando o ser do tempo”, por isso, é crucial a reivindicação dessa característica fenomenológica do edifício, uma vez que ele não tem como exercer uma finalidade tranquilizante ao remeter como forma de homenagem a um dos expoentes que contribuiu para a manutenção de um passado tão sombrio na história nacional. Por fim, a necessidade de uma intervenção atual no bem tombado em questão é amplamente necessária, respeitando as leis patrimoniais e garantindo a sua preservação a partir de uma ressignificação do espaço, por ser um exemplar da arquitetura moderna cearense e ter um impacto histórico de grande potencial. Dessa forma, o edifício poderia ter seu pleno serviço à sociedade, inserindo um novo contexto no debate patrimonial, acerca da visão de sensações de memória pessoal e coletiva para garantir a manutenção democrática do ensino sobre a história de uma sociedade. É possível pontuar, paralelamente à discussão levantada aqui sobre o mausoléu, a questão da destruição e remoção de estátuas e monumentos que homenageassem personagens escravocratas e colonialistas nas manifestações antirracistas dos anos de 2019 e 2020 que partiram propriamente da negação e questionamento do valor simbólico atual desses monumentos. Por fim, a necessidade de uma intervenção atual no bem tombado em questão é amplamente necessária, respeitando as leis patrimoniais e garantindo a sua preservação a partir de uma ressignificação do espaço, por ser um exemplar da arquitetura moderna cearense e ter um impacto histórico de grande potencial. Dessa forma, o edifício poderia ter seu pleno serviço à sociedade, inserindo um novo contexto no debate patrimonial, acerca da visão de sensações de memória pessoal e coletiva para garantir a manutenção democrática do ensino sobre a história de uma sociedade, pois a sociedade cearense deve ter o direito de decidir quem homenagear num espaço e num lugar que é primariamente dela e, só depois, das instituições.

Referências bibliográficas

CHOAY, Françoise. **A alegoria do patrimônio**. UNESP, 2001.

FORTALEZA. Lei Complementar nº 0190, de 22 de dezembro de 2014. Dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico-cultural e natural do município de Fortaleza, por meio do tombamento ou registro, cria o Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio histórico-cultural (COMPHC) e dá outras providências. **Diário Oficial do Município**: Fortaleza, Ceará, ano 2014, nº 13.787, anexo LXI, de 22/12/2014. Disponível em: <<https://legislacao.pgm.fortaleza.ce.gov.br/images/d/d6/LeiComp0190-14.pdf>>. Acesso em 02 abril 2021.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. **Carta de Fortaleza**. Fortaleza: 14 de novembro de 1997. Disponível em:

<<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Fortaleza%201997.pdf>>. Acesso em 31 mar. 2021.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. **Patrimônio Cultural**. Disponível em: <<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/218>>. Acesso em 31 mar. 2021.

LEMONS, Carlos Alberto Cerqueira. **O que é patrimônio histórico**. Brasiliense, 2017.

MAGNANI, José Guilherme Cantor. **Pensar grande o patrimônio cultural**. Lua Nova, São Paulo, v. 3, n. 2, p. 62-67, dez. 1986. Disponível em Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64451986000300011&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 29 mar. 2021.

PIRES, Maria Coeli Simões. **A proteção do Patrimônio Cultural**. Direito & Justiça. Disponível em: <<http://www.mariacoeli.com.br/wp-content/uploads/2015/10/Artigo-Patrim%C3%B4nio-Cultural-Jornal-Estado-de-Minas-Maria-Coeli.pdf>>. Acesso em 29 mar. 2021.

NOBRE, Leila. **Bairro Meireles**. Disponível em: <<http://www.fortalezanobre.com.br/2010/03/meireles.html>>. Acesso em 22 maio 2021.

CEARÁ, Anuário do. BIG DATA Fortaleza. Disponível em: <<https://www.anuariodoceara.com.br/indice-bairros-fortaleza/>>. Acesso em 21 maio 2021.

HERCULANO, Daniel. **Palácio da Abolição celebra cinquentenário**. Disponível em: <<https://www.ceara.gov.br/2020/07/31/palacio-da-abolicao-celebra-cinquentenario/>>. Acesso em 21 maio 2021.

SECULT. **Conjunto Palácio da Abolição e Mausoléu Castelo Branco**. Disponível em: <<https://www.secult.ce.gov.br/2013/01/04/conjunto-palacio-da-abolicao-e-mausoleu-castelo-branco/#:~:text=Tombado%20pelo%20patrim%C3%B4nio%20estadual%20no,e%20local%20para%20recep%C3%A7%C3%A3o%20oficiais.>>. Acesso em 21 maio 2021.

CASTRO, Juliana. **Inaugurado com pompa, Mausoléu Castello Branco recebe poucos visitantes**. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/brasil/inaugurado-com-pompa-mausoleu-castello-branco-recebe-poucos-visitantes-12056438>>. Acesso em 20 maio 2021.

CONCEIÇÃO, Flávio. **A DITADURA CIVIL-MILITAR: CONDESCENDÊNCIAS, PERSEGUIÇÕES E INQUERITOS NO ESTADO DO CEARÁ (1960-1970)**. História e Culturas, Ceará, v. 4, n.8, jul. –dez. 2016. Disponível em: <<https://revistas.uece.br/index.php/revistahistoriaculturas/article/view/3541/3039>>. Acesso em 21 maio 2021.

BARDESCHI, Marco Dezzi. Oltre la conservazione: il progetto del nuovo per il costruito (Conservazione e cultura del progetto), **ANANKE**, n. 42, giugno 2004, pp. 82-85.

CARSALADE, Flavio de Lemos. Patrimônio como construção cultural. In ZARCHETTI Silvio, et all (Org.), **A Conservação do Patrimônio no Brasil - Teoria e Prática**, Olinda: CECI, 2012, p 5-25.

FUNDARO, M.; SILVA, R. A.; RODRIGUES, V. J. Patrimônio cultural e a imaterialidade do material, Anais do Congresso Internacional ABA, 2015.

MARTINEZ, Vinício Carrilho. 1964: **Tempos de Terror**. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/26445/1964-tempos-de-terror#ixzz3qIda9uaQ>. Acesso em 27 maio 2021.